

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI TA’LIM JARAYONIDA EKOLOGIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Qo‘chqorov Jo‘rabek

Osiyo Xalqaro Universiteti 1 kurs magistri

Annotatsiya. Ekologik muammolar global xarakterga ega bo‘lib, butun insoniyatni o‘z atrof muhitiga qamrab oladi. Shu munosabat bilan zamonaviy maktabda bolalarni tarbiyalashning dastlabki yillaridanoq ekologik tarbiya va unga bo‘lgan madaniyatni ham kuchaytirish zarur. Ushbu tezisda ham ekologik muammolar va uning shu kabi dolzarbligi haqida qisqacha to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: jamiyat va tabiat, boshlang‘ich ta’lim, ekolohik holat, Ekologik yoshlar tashkiloti, ekologik ta’lim.

Jamiyat va tabiiy muhit o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirning dolzarbligi maktab oldiga bolalarda tabiatga mas’uliyatli munosabatni shakllantirish vazifasini qo‘yadi. Bolaning tabiatni anglashga, uning go‘zalligini his qilishga o‘rganishi uchun bu xislat unga bolalikdan singdirilishi kerak.

Maktabdagi ekologik tadbirlar quyidagicha tashkil qilinadi:

1. Atrof-muhitning ekologik holatini yaxshilash uchun Ekologik yoshlar tashkiloti yoki guruhlarini shakllantirish;
2. Tabiat bilan muloqot qilish uchun bolalar bilan tabiat qo‘ynida sayr qilish;
3. Ona yurtimiz go‘zalligi haqida she’rlar yozish.

Ekologik ta’lim darslari sayyoradagi barcha hayotning o‘zaro chambarchas bog‘liqligini tushunishni ta’minlaydi. Ekologik madaniyat tabiatga nisbatan tajovuzkor, buzg‘unchi harakatlarni oldini oladi, maktab va maktabgacha yoshdagi bolalarning faoliyatini ijobiy tomonga yo‘naltiradi.

Ekologik madaniyat – bu, birinchi navbatda, bolalarda insonparvarlik, xayrixohlik, hissiy sezgirlik va ularning atrofidagi dunyoga qiziqishni tarbiyalashdan

iborat va bu bolalikdan amalga oshirilishi lozim. Inson atrofdagi dunyoning bir qismi bo‘lib, umumiy rivojlanish qonunlariga bo‘ysunadi.

Bizning fikrimizcha, boshlang‘ich maktab yoshidagi bolalar oilasida ekologik ta‘lim muammosini ilmiy jihatdan ishlab chiqish mavjud ishlarda yetarli darajada o‘z aksini topmagan, garchi umuman olganda boshlang‘ich maktab o‘quvchilarini ekologik tarbiyalash muammoli vaziyat.

Shu bilan birga, oilada boshlang‘ich maktab o‘quvchilariga ekologik madaniyat shakllantirish muammosini pedagogik tadqiq qilish zarurati ham hayotning o‘zi, ham tarbiyaviy ishlar amaliyoti tomonidan ilgari surilmoqda. Hozirgi vaqtda atrofdagi dunyoni va insonning o‘zini bu dunyoning bir qismi sifatida saqlash g‘oyalari tobora rivojlanib borayotganiga qaramay, ekologik madaniyat hali har bir insonga xos bo‘lgan organik xususiyatga aylanmagan. Masalan, ta‘lim amaliyotini tahlil qilish maktab o‘quvchilarining tabiat haqidagi mavjud bilimlari, unga g‘amxo‘rlik qilish, uni asrash va uni amalda qo‘llash qobiliyati o‘rtasida ma‘lum bir tafovutni aniqlaydi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ta‘lim jarayonida ekologik madaniyatini shakllantirishning bir necha yo‘nalishlari mavjud:

1) ekologik temalar bo‘yicha darslar: o‘quvchilarga atrof-muhit bilan birgalikda qo‘rqinchli mavzular bo‘yicha darslar tashkil etish mumkin. Bu misol uchun, suv muammolarini dunyo bo‘yicha talqin qilish, ob-havo o‘zgarishlarini tushuntirish, ta‘lim topish o‘rinlaridagi ormon yuritilish jarayonlari haqida ma‘lumotlar olish kabi mavzular kiritilishi mumkin.

2) kasblar va ekologik yo‘nalishlar: ekologik ta‘lim jarayonida o‘quvchilarga ma‘lum kasblar va shunchaki yo‘nalishlar kiritilishi ham muhimdir. Misol uchun, sut ekofermalarida, nonushta fabrikalarida va boshqa ko‘plab kasblar davomida ish o‘zida sifat va toza suv resurslaridan foydalanishga qadir ekologik xushkamlik va qayta ishlash usullarini o‘rganish imkonini beradi.

3) ekologik proyektlar va tadbirlar: o‘quvchilarni ta‘lim jarayonida eko-proyektlar va tadbirlar orqali ekologik madaniyatni shakllantirish mumkin. Misol uchun, o‘sha sinf o‘quvchilari orasida eko-yashil hudud yaratish hamda uni boshqarish,

atrof-muhitni dekorativ hayvonlar va bitkilar bilan bezatish, chinachilik va oshxona eko-mehmonliklarini tashkil qilish, kompyuter va elektronik qurilmalar yoki atrof-muhitni saqlashga qaratilgan narsalarga mas’uliyatli ishlov berish projeklari olishi mumkin.

4) oila, jamiyat va hamkorlik: ekologik madaniyatni shakllantirishning bir yo‘nalishi ham ta’limning guruhlar tashkil etilishi va o‘zaro hamkorlikda alokalarni o‘rgatish. Misol uchun, oila va jamiyatning muhitga hoyatiyoconfightsi hamda uni saqlashga o‘z hissasini kuchaytirish uchun oilaviy ijtimoiy qatnashchiligi ta’lim jarayonida o‘rganish mumkin.

Oilada kichik maktab o‘quvchilarining ekologik madaniyatining keng doirasi psixologik-pedagogik xarakterdagi quyidagi nomukammallik va kamchiliklar bilan ajralib turadi: bolalarda tabiatga pragmatik yoki estetik-pragmatik munosabatning ustunligi; ekologik faoliyatda bolalarning kam ishtiroki; oilada bolalarni ekologik tarbiyalash usullarini bilishda ota-onalarning savodxonligi etarli emasligi; ota-onalar tomonidan bolalarning ekologik ta’limiga bag’ishlangan cheklangan vaqt byudjeti.

Maktabda boshlang’ich sinf o‘qituvchisi bo‘lib ishlagan holda, bolalar bilan doimiy muloqot qilish jarayonida men kichik maktab o‘quvchilarining ekologik madaniyat va tarbiyasi muammosini hal qilishda yanada fundamental yondashuv zarur ekanligi o‘z isbotini topdi. Zero, bolalar tabiatni asrash uchun javobgarlikni o‘rganishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish fanidan ma’ruzalar matni .p.f.d.: M.Mo‘minov-2011.

2. Ekologiya wikipedia <https://uz.wikipedia.org> › wiki-internet resurs.

3. Ismatova Yulduz. KREDIT-MODUL TIZIMIGA ASOSLANGAN TA’LIMNING ASOSIY XUSUSIYATLARI VA UNI BAHOLASH MEZONLARI. PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION.2023/11/1. Volume 1; Issue 15. – P. 22-25.

4. <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologik-tarbiyaning-boshlang-ich-ta-limda-qo-llashning-o-ziga-xos-jihatlari>